

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

Том 5, №3 (23), 2020

Особенности правового обеспечения личной безопасности американских студентов в финансово-экономической сфере

Г. В. Федулов

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Features of Legal Provision of Personal Security of American Students in the Financial and Economic Sphere

G. V. Fedulov

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Аннотация

В работе приведены результаты исследования основных общих особенностей обеспечения личной финансово-экономической безопасности обучающихся и выпускников вузов в США в процессе выплат образовательных и ипотечных кредитов, а также при трудоустройстве в современных кризисных условиях, усугубленных коронавирусной респираторной пандемией. Предметом исследования послужили отношения, возникающие в процессе реализации гражданско-правовых отношений между банками и студентами (выпускниками) вузов по образовательным и ипотечным кредитам, неблагоприятно влияющие на обеспечение личной безопасности обучающихся в финансово-экономической сфере. В процессе проведения исследования были использованы логический, аналитический, историко-правовой, эмпирический, стратегического управления, инструментальный и другие основные методы познания объективной реальности в рассматриваемой юридической области. Научную новизну исследования составили новационные подходы к обеспечению личной безопасности студентов (выпускников) вузов в финансово-экономической сфере, в результате которых сделаны следующие основные выводы. Во-первых, в США за последнее десятилетие фактически сложился весьма опасный определенного рода симбиоз кредитно-финансовых и образовательных организаций, что приводит к постоянному росту стоимости оплаты за предоставление образовательных услуг и, как следствие, возрастанию банковских услуг по образовательным кредитам. Во-вторых, в течение последних нескольких десятилетий в индустриально развитых странах мира применяется исследованная в настоящей работе на примере образовательных кредитов модель кредитования, которая, с одной стороны, позволила достаточно большому числу людей, все более увлекающихся потребительским и ипотечным кредитованием, ощутить себя более обеспеченными; с другой стороны, иллюзия обеспеченности и состоятельности у должников привела к фактическому обогащению кредитных институтов (прежде всего банковской системы, а также держателей облигаций и других кредиторов), но отнюдь не самих должников. В-третьих, в сложившихся условиях те лица, которые ранее многие годы относили себя к среднему классу и считались им, сегодня оказались в составе обремененного многочисленными кредитными задолженностями рабочего класса; в результате резко возросло число потенциальных рисков угроз личной безопасности в финансово-экономической сфере для базовой части населения указанных государств и прежде всего для студентов и выпускников вузов.

Ключевые слова: право, юриспруденция, образование, безопасность, обязательство, договор, кредит, жилье, риск, организация, среда, сфера, деятельность, кризис, пандемия, студент, выпускник, вуз, университет, колледж, финансы, экономика, США.

Abstract

The paper presents the results of a study of the main General features of ensuring personal financial and economic security of students and graduates of universities in the United States in the process of paying

мира применяется исследованная в настоящей работе на примере образовательных кредитов модель кредитования, которая, с одной стороны, позволила достаточно большому числу людей, все более увлекающихся потребительским и ипотечным кредитованием, ощутить себя более обеспеченными. С другой стороны, иллюзия обеспеченности и состоятельности у должников привела к фактическому обогащению кредитных институтов (прежде всего банковской системы, а также держателей облигаций и других кредиторов), но отнюдь не самих должников.

И в-третьих, в сложившихся условиях те лица, которые ранее многие годы относили себя к среднему классу и считались им, сегодня оказались в составе обремененного многочисленными кредитными задолженностями рабочего класса. В результате резко возросло число потенциальных рисков угроз личной безопасности в финансово-экономической сфере для базовой части населения указанных государств, и прежде всего для студентов и выпускников вузов.

Выявленные недостатки объективно требуют законодательной корректировки исследованной модели. Наиболее значимым в данной связи может послужить, по нашему мнению, нормативное правовое обеспечение прямого (минуя банковскую систему) низкопроцентного кредитования студентов государством через систему электронного администрирования государственных услуг, позволяющую достаточно надежно контролировать прямые взаимоотношения между государственными органами и обучающимися в вузах студентами, что позволит избежать завышения процентных ставок и гражданско-правовых санкций за некорректное, например, несвоевременное (задержка платежа) и (или) не в полном объеме (недоплата) исполнение принятых обязательств перед государством-кредитором; надлежащим образом обеспечить личную безопасность студентов и выпускников вузов в финансово-экономической сфере, способствуя при этом гарантированному трудоустройству по специальности, полученной за время обучения.

Список литературы

1. Гринспен А., Вулдридж А. Капитализм в Америке. История. – М. : Альпина Паблишер, 2020.
2. Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л. Правовое регулирование обеспечения безопасности образовательного процесса в организациях высшего образования // Административное право и процесс. – 2015. – № 7. – С. 58–60.
3. Biehler T. The Mathematics of Money: Math for Business and Personal Finance Decisions. McGraw-Hill/Irwin. 2008.
4. Hudson M. Are Students a Class? [Электронный ресурс] // CounterPunch. – June 2, 2017. – URL: <http://www.counterpunch.org/2017/06/02/are-students-a-class/> (дата обращения: 31.08.2020).
5. Hunt B. The Western Status Quo Political System Is Collapsing Into 'Something Else' [Электронный ресурс] // Rssing. – June 1, 2017. – URL: https://chromobacteriae69.rssing.com/chan-67772363/all_p140.html (дата обращения: 31.08.2020).